

УДК 338.1 + 338.2 + 338.4 + 332.056

DOI: 10.5281/zenodo.17497371

РИВЧУН Татьяна Евгеньевна*НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, РФ)**доктор экономических наук, профессор; e-mail: rivchun@hse.ru***ПЛАТОНОВА Наталья Алексеевна***НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, РФ)**доктор экономических наук, профессор; e-mail: na.platonova@hse.ru***ВАПНЯРСКАЯ Ольга Игоревна***НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, РФ)**кандидат экономических наук, доцент; e-mail: ovapnyarskaya@hse.ru***АБАНКИНА Татьяна Всеволодовна***НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, РФ)**кандидат экономических наук; e-mail: abankinat@hse.ru*

Рейтинговое исследование креативных индустрий

В статье представлены результаты рейтингового исследования, в рамках которого были сформированы интегральные оценки развития креативных индустрий в регионах. Авторы провели сравнение полученной оценки с рейтингами сходного направления для определения взаимосвязей и репрезентативности полученных результатов. Возрастающая активность региональных администраций в развитии креативной экономики стимулирует интерес к исследованиям и оценкам в этой области, позволяющим сравнить состояние креативных индустрий по различным территориям. Основными методами исследования был кабинетный анализ отечественной и зарубежной научной литературы и нормативно-правовых актов, а также сравнительно-сопоставительный анализ статистических показателей развития креативных индустрий. Авторы подтвердили гипотезы о неравномерности развития креативных индустрий в субъектах Российской Федерации, тесной связи усилий региональных администраций и уровня развития креативных индустрий, высокой значимости профильного образования, туризма и ряда других сопутствующих отраслей и сфер деятельности. Исследование показало, что уровень развития креативных индустрий связан с качеством жизни населения и развитием малого предпринимательства. Кроме того, большую роль играют региональное нормотворчество и меры поддержки. Вместе с тем остаются нерешёнными ряд проблем статистического наблюдения и полноты информации об отдельных креативных индустриях. По мнению авторов, практическое значение проведённого исследования заключается в возможности использования его результатов для совершенствования методов сравнительно-сопоставительных исследований развития креативных индустрий.

Ключевые слова: креативные индустрии, регион, рейтинг, исследования, метод, статистика

Благодарности. Статья написана с использованием материалов, подготовленных в рамках проекта Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ по проведению рейтингового исследования развития креативных индустрий.

Для цитирования: Ривчун Т.Е., Платонова Н.А., Вапнярская О.И., Абанкина Т.В. Рейтинговое исследование креативных индустрий // Креативные индустрии. 2025. Т.1. №1. С. 37-52. DOI: 10.5281/zenodo.17497371.

Дата поступления в редакцию: 19 июня 2025 г.

Дата утверждения в печать: 11 августа 2025 г.

Tatiana E. RIVCHUN

*HSE University (Moscow, Russia); PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor;
ORCID: 0000-0002-7673-8947; e-mail: rivchun@hse.ru*

Natalia A. PLATONOVA

*HSE University (Moscow, Russia); PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor;
ORCID: 0000-0003-4589-176X e-mail: na.platonova@hse.ru*

Olga I. VAPNYARSKAYA

*HSE University (Moscow, Russia); PhD in Economics, Associate Professor;
ORCID: 0000-0003-3276-6003; e-mail: ovapnyarskaya@hse.ru*

Tatyana V. ABANKINA

*HSE University (Moscow, Russia); PhD in Economics, Associate Professor;
ORCID: 0000-0003-0696-1809; e-mail: abankinat@hse.ru*

Creative Industries Ranking Surveys

Abstract. *This article presents the results of a survey conducted at the regional level, in order to form an integral assessment of the development of creative industries of a given region. The authors also compared the survey findings with ratings of a similar direction. The increasing interest of regional administrations in the development of regional creative economy stimulates the importance of such surveys, including those that allow comparing the state of this sphere in different territories. The main methods of the research were: analysis of domestic and foreign scientific literature and regulatory legal acts, as well as a comparative analysis of statistical indicators of the development of creative industries in the regions. The authors confirmed the hypotheses about the uneven development of creative industries in the constituencies of the Russian Federation, the close correlation between the efforts of regional administrations and the level of development of creative industries, the high importance of specialised education, tourism and a number of other related industries and spheres of activity. The study has shown that the level of creative industries development is closely related to the quality of life of the population and the development of small businesses. Regional legislative and support measures play an important role in the development of creative industries. At the same time, lack and incompleteness of statistical data on individual creative industries remain unsolved. According to the authors, the practical application of the results of the study will help to improve comparative research on the development of creative industries.*

Keywords: *creative industries, region, rating, research, method, statistics*

Citation: Rivchun, T. E., Platonova, N. A., Vapnyarskaya, O. V., & Abankina, T. V. (2025). Creative Industries Ranking Surveys. *Kreativnye industrii [Creative Industries R&D]*, 1(1), 37–52. doi: 10.5281/zenodo.17497371. (In Russ.).

Article History: Received 19 Juny 2025 | Accepted 11 August 2025

© 2025 the Author(s)

Disclosure statement: No potential conflict of interest was reported by the author(s).

Введение

Принятие Распоряжения Правительства РФ от 20.09.2021 №2613-р «Об утверждении Концепции развития креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года» (далее – Концепция) послужило стимулом для определения креативных индустрий в качестве одного из приоритетов экономического развития на уровне регионов. Администрации субъектов Российской Федерации прикладывают разнообразные усилия для поддержки творческого предпринимательства, вводят креативные индустрии в систему стратегического управления. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17.08.2022 №2290-р «О Плане мероприятий по реализации в 2022–2025 годах Концепции развития креативных (творческих) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки до 2030 года» многие регионы уточнили свою креативную специализацию. Принятие Федерального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации» от 08.08.2024 №330-ФЗ (далее – ФЗ) заложило основу регионального регулирования креативных индустрий. В регионах разрабатываются законы, на основе которых проектируются меры поддержки креативного предпринимательства. Приказ Росстата от 21.03.2025 №138 «Об утверждении Официальной статистической методологии расчёта показателей «Валовая добавленная стоимость креативной экономики», «Доля валовой добавленной стоимости креативной экономики в валовом внутреннем продукте Российской Федерации» и «Индекс физического объёма валовой добавленной стоимости креативной экономики» позволяет проводить сравнимые статистические измерения креативных индустрий.

Всё это стимулирует проведение исследований и оценок креативных индустрий на различных уровнях экономики. Вслед за изучением креативного ландшафта в границах определённой территории появляется интерес к сравнительно-сопоставительным исследованиям и рейтингам развития креативных индустрий, которые позволяют оценить и сравнить особенности креативной экономики территорий между собой.

Анализ публикаций по проблематике исследования

За рубежом существует несколько методических подходов к сравнительно-сопоставительным исследованиям креативных индустрий. В частности, используя данные о занятости, было установлено, что в Португалии величина креативного класса варьируется в зависимости от используемой методологии, от 2,5% при использовании традиционной отраслевой таксономии до 30,8% при использовании профессионального предложения Флориды [12]. Изучение упомянутой работы важно для понимания целей и ценности выбираемой методологии исследований, а также критической оценки полученных результатов.

Конференция ООН по торговле и развитию выпускает обзор креативной экономики¹, который не является рейтингом, но содержит ряд оценочных данных, построенных на статистической информации, позволяющий идентифицировать состояние и уровень развития креативной экономики в том или ином регионе.

Важное место занимают исследования, оценивающие креативные индустрии в целях сравнения территорий. В этой части составители индексов и исследователи используют в большей части вторичную информацию и на этой

¹ Creative Economy Outlook 2024. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ditctsce2024d2_en.pdf

основе формируют индексы или иные интегрированные показатели. В частности, в Бразилии строился индекс потенциала развития креативной экономики, состоящий из трех измерений: талант; привлекательность и кооперация; культурная среда и креативное предпринимательство [13]. Данное исследование позволило определить регионы, в которых концентрация креативного предпринимательства была выше.

С помощью исследований, основанных на региональных сравнениях, оценивается структура креативной экономики, определяются пространственные и организационные модели [8]. В частности, опираясь на данные о занятости и компаниях творческого сектора, применительно к Италии было определено, что крупные мегаполисы остаются наиболее важными центрами креативной экономики, однако ремесленные сектора и дизайн-системы тяготеют к небольшим и не городским поселениям.

Эмпирическое исследование национальных креативных экосистем и их связи с экономическим развитием опиралось на глобальный индекс креативности [14]. Подобные исследования, как и указанное выше, позволяет определить различия в состоянии креативной экономики отдельных территорий. В частности, были сделаны следующие выводы: страны Скандинавии и Северной Европы демонстрируют самые высокие показатели креативности, креативность на национальном уровне положительно связана с уровнем урбанизации и с экономическими результатами (предпринимательская среда, развитие человека, общее экономическое развитие), успехи в креативной деятельности связана с более низким уровнем социального неравенства.

Интересное исследование связи между креативными индустриями и городской экономикой было проведено на примере Калифорнии и Колорадо [16]. Хотя непосредственно данное исследование не относится к категории рассматриваемых, следует учесть его опыт в отношении использования кластерного коэффициента и коэффициента качества и количества, которые позволили доказать, во-первых, что Калифорния, штат Мэриленд, является творческим кластером, и, во-вторых, что Калифорния и Колорадо играют важную роль в творческих индустриях в США в целом.

Вторичные статистические данные использовались при оценке влияния культурных и креативных индустрий на доход на душу населения в различных регионах [11]. В частности, такой подход позволил установить, что влияние креативных индустрий положительно как в странах с низким, так и высоким уровнем дохода, причём в регионах с высоким и очень высоким уровнем развития наблюдается большая степень влияния. При этом исследователи сделали вывод, что креативные индустрии увеличивают неравенство между местами.

Исследование креативных индустрий Пекина и Шанхая [15] позволило определить 500 крупнейших предприятий креативных индустрий в городах, а также провести сравнительный анализ состава, размера, собственности и уровне маркетизации «топ-500» в обоих городах. Статья доказывает, что развитие креативных и культурных индустрий в Китае сдерживается и обеспечивается существующими институциональными рамками на центральном и местном уровнях. Причём состояние конкретной индустрии в значительной степени зависит от исторических, социально-экономических и политических институтов города.

Объектом сравнительно-сопоставительных исследований в региональном отношении выступают также практики интеграции креативных индустрий в стратегическое развитие территории [9]. Так, данный вопрос изучался на

примере механизмов интеграции культурных и креативных индустрий в стратегии в Бирмингеме (Великобритания) и Марселе (Франция).

Определяя креативные индустрии в современной экономике, учёные указывают на основные «четыре подхода, представляющие основные категории определений креативности: процесс, продукт, личность и среда» [7, с. 37].

В отечественных исследованиях также присутствуют наблюдения за креативными индустриями в России и за рубежом. В статье [2] указывается на разнообразии подходов при построении рейтинга Creative 100, Global Innovation Index 2020, World design rankings, 100 Most Creative Russians.

В исследовании креативных услуг Казахстана проведён статистический анализ и прогноз на основе стоимостных показателей [4]. Определён рейтинг областей по объёму креативных услуг.

Исследование по сравнению рейтингов креативных индустрий и инновационного развития позволило установить, что тесная взаимосвязь этих видов деятельности прослеживается в регионах со столицами, являющимися крупнейшими городами, «при этом связь уровня развития креативных индустрий и инновационного развития в регионах со столицами, являющимися крупными и большими городами по численности населения (до 1 млн. человек) относительно слабая» [3, с. 92-93].

Большое внимание уделяется вопросам сравнительно-сопоставительных исследований моделей управления и поддержки креативных индустрий, в т.ч. в отдельных странах [8, с. 21]. Интересным выводом публикации стало утверждение, что и в Белоруссии, и в Армении «выделено приоритетное направление развития государственной политики в инновационной и креативной сфере, касающееся высококвалифицированных человеческих ресурсов, необходимых для развития креативных индустрий».

Практика построения рейтингов креативных индустрий в отношении регионов известна, но в России широко не распространилась. В НИУ ВШЭ строились рейтинг креативных регионов России 2023² и 2024³ гг. В 2023 г. основными оцениваемыми направлениями стали социально-экономические условия, культурная среда, экономика креативных индустрий, поддержка креативных индустрий. В рейтинге 2024 г. сохранился подход к оценке указанных четырёх направлений, но был уточнён сам перечень креативных индустрий, к которым разработчики отнесли музыку, исполнительские искусства и арт-индустрию, кино, сериалы и анимацию, программное обеспечение и видеоигры, книжное дело, медиа и СМИ, рекламу и пиар, культурное наследие, отдых и развлечения, дизайн, архитектуру и урбанистику, моду, ювелирное дело, гастрономию, народные художественные промыслы и ремесла. Также были выделены сопутствующие виды деятельности: организация выставок и мероприятий, специализированное образование, оборудование и материалы, дизайн-интенсивные производства. Следует отметить, что и перечень креативных индустрий и определение границ сопутствующих видов деятельности остаётся дискуссионным вопросом.

Проблема исследования, основные результаты которого представлены в настоящей статье, заключается в оценке развития креативных индустрий в

² Рейтинг креативных регионов России // Научный дайджест. Спецвыпуск №3. 2023. URL: https://hse.ru/data/2023/11/14/2106798958/Human_Capital_NCMU_Digest_Special_Issue_3_Creative_Regions_11-2023.pdf

³ Рейтинг креативных регионов России: 2024 / Л.М. Гохберг, В.О. Боос, К.Н. Боякова, Е.С. Куценко и др.; под ред. Л.М. Гохберга, Е.С. Куценко. М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2025.

субъектах Российской Федерации, включая наличие и число организаций соответствующего вида деятельности, инфраструктурные условия развития креативных индустрий и усилия региональных администраций по их развитию.

Основными теоретическими аспектами данной проблемы видятся вопросы, которые связаны с осмыслением феномена креативных индустрий, их множества, особенностей процесса креативного предпринимательства и его потребностей в стимулировании и поддержке.

Важным вопросом на этапе осмысления методологии исследования являлся вопрос о составе креативных индустрий. Перечень креативных индустрий в привязке к методикам статистического наблюдения, в частности к Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2)⁴, в настоящий момент уточняется Министерством экономического развития Российской Федерации. Отметим, что упоминания креативных индустрий в ФЗ и в Концепции различаются. В региональном законодательстве также представлены различные взгляды на состав креативных индустрий, очевидно, обусловленный локальными особенностями развития творческого предпринимательства. Соответственно, если недостаточно точно определена совокупность креативных индустрий, сложно идентифицировать инфраструктурные элементы их экосистемы.

С данным вопросом тесно связана проблема полноты и достаточности статистического наблюдения для креативных индустрий. В информационном поле статистики присутствуют различные показатели, но их количество и полнота отражаемой информации сильно отличаются в приложении к той или иной креативной индустрии.

Логичным следствием представляется проблема разработки мер поддержки для креативных индустрий. В статье, опубликованной ранее [5], было показано, что в настоящее время в качестве таких мер используются меры, доказавшие свою эффективность, в т.ч. для туризма или поддержки малого и среднего бизнеса. Однако инструменты, эффективные для традиционного предпринимательства, не всегда успешны для творческого бизнеса.

В связи с этим были поставлены следующие исследовательские вопросы:

- определить перечень креативных индустрий, смежных отраслей и инфраструктурных элементов;
- идентифицировать усилия региональных администраций по развитию креативных индустрий;
- отобрать источники статистических данных и сформировать информационную базу исследования;
- сравнить полученные результаты с другими рейтингами в целях оценки репрезентативности полученных итогов и определения взаимосвязи оцениваемых параметров.

Рейтинговое исследование развития креативных индустрий проводилось в 2024 г. и учитывало состояние креативных индустрий, а также усилия региональных администраций по реализации креативного потенциала территорий. Основными рабочими гипотезами исследования стали следующие предположения:

- развитие креативных индустрий в субъектах Российской Федерации неравномерно;

⁴ <https://оквэд.рф/>

- системные усилия региональных администраций прямо влияют на уровень развития креативных индустрий;
- профильное образование, туризм и ряд других сопутствующих отраслей и сфер деятельности являются важными факторами развития креативных индустрий в регионах.

Целью рейтингового исследования была оценка развития отдельных креативных индустрий и формирование интегральной оценки развития креативных индустрий в регионе.

Методы и методология

При проведении исследования и подготовке настоящей статьи основными методами были сравнительно-сопоставительный анализ статистических показателей креативных индустрий, ранжирование и группировка полученных показателей. Авторы провели кабинетный анализ отечественной и зарубежной научной литературы и практических публикаций, посвящённых оценкам состояния и развития креативных индустрий, построения рейтингов по показателям, характеризующим креативную среду региона и её отдельные элементы.

Объектами рейтингового исследования были выбраны следующие креативные индустрии: IT, архитектура, гастрономия, геймдизайн и компьютерная графика, дизайн, ивент-дизайн и событийная индустрия, кино и анимация, медиа и издательское дело, мода, музеи и галереи, музыка, народные художественные промыслы и ремесла, радио и телевидение, реклама, театр и исполнительские искусства, фотография.

Информационную базу исследования составили:

- портал ЕМИСС (fedstat.ru);
- открытые данные Министерства культуры Российской Федерации (opendata.mkrf.ru);
- данные сервиса Rusprofile (rusprofile.ru);
- данные сервиса Поступление.ру (propostuplenie.ru);
- сведения из информационно-справочных и правовых систем.

В географию исследования были включены все субъекты Российской Федерации за исключением новых регионов, вошедших в состав нашей страны в 2022 г., в связи с отсутствием ряда статистических данных по этим территориям.

Оценка развития креативных индустрий сопоставлялась с административными мерами, созданными в регионе для поддержки креативных индустрий:

- упоминание креативных индустрий и/или креативной экономики в стратегии социально-экономического развития региона или других документах стратегического управления, принятие закона о креативных индустриях, концепции или стратегии по развитию креативных индустрий и/или креативной экономики;
- реализация специальных мер по поддержке креативных индустрий и стимулированию развития креативного предпринимательства в регионе;
- работа специализированной институции по развитию креативных индустрий (агентства, департамента, фонда, совета, рабочей группы и пр.).

Особое место в рейтинговом исследовании занимали оценки сопутствующих отраслей и инфраструктурных составляющих, в частности креативного образования [1], проекта «Гений места», Центров прототипирования и туризма [6]. Их включение обосновывалось высокой степенью влияния экосистемы на развитие креативных индустрий.

Результаты исследования***Группировка регионов по развитию креативных индустрий***

По результатам рейтинговой оценки в сопоставлении с административными мерами поддержки на региональном уровне были сформированы три группы регионов (табл. 1).

Таблица 1 – Группы регионов по развитию креативных индустрий

<i>ГРУППА А</i>	<i>ГРУППА В</i>	<i>ГРУППА С</i>
Москва	Архангельская обл.	Астраханская обл.
Санкт-Петербург	Рязанская обл.	Севастополь
Московская обл.	Вологодская обл.	Респ. Хакасия
Краснодарский край	Чувашская Респ. – Чувашия	Сахалинская обл.
Респ. Татарстан	Томская обл.	Респ. Мордовия
Свердловская обл.	Хабаровский край	Респ. Калмыкия
Респ. Башкортостан	Пензенская обл.	Респ. Адыгея
Новосибирская обл.	Респ. Дагестан	Курганская обл.
Ростовская обл.	Ульяновская обл.	Ямало-Ненецкий авт. окр.
Нижегородская обл.	Ивановская обл.	Респ. Алтай
Челябинская обл.	Липецкая обл.	Камчатский край
Самарская обл.	Респ. Бурятия	Карачаево-Черкесская Респ.
Пермский край	Смоленская обл.	Респ. Тыва
Красноярский край	Респ. Карелия	Респ. Ингушетия
Ставропольский край	Калужская обл.	Магаданская обл.
Ленинградская обл.	Брянская обл.	Еврейская авт. обл.
Иркутская обл.	Мурманская обл.	Чукотский авт. окр.
Тюменская обл.	Тамбовская обл.	Ненецкий авт. окр.
Кемеровская обл.	Курская обл.	
Приморский край	Респ. Коми	
Волгоградская обл.	Забайкальский край	
Воронежская обл.	Новгородская обл.	
Саратовская обл.	Амурская обл.	
Омская обл.	Орловская обл.	
Ярославская обл.	Псковская обл.	
Алтайский край	Чеченская Респ.	
Респ. Крым	Кабардино-Балкарская Респ.	
Удмуртская Респ.	Респ. Марий Эл	
Тульская обл.	Костромская обл.	
Ханты-Мансийский авт. окр. – Югра	Респ. Сев. Осетия – Алания	
Белгородская обл.		
Владимирская обл.		
Тверская обл.		
Оренбургская обл.		
Калининградская обл.		
Кировская обл.		
Респ. Саха (Якутия)		

Группа А – регионы с высокими показателями развития креативных индустрий, в этой группе регионы отличаются преимущественно комплексной системой мер поддержки креативного предпринимательства. В частности, региональные администрации применяют все три группы механизмов, описанных выше: включение креативных индустрий в нормативное поле региона, создание профильной институции, а также нормативное закрепление и реализация

непосредственных финансовых и иных мер поддержки для креативных предпринимателей.

Группа В – регионы с меньшими оценками показателей развития креативных индустрий. За исключением нескольких регионов в этой группе в нормативном поле реализованы как минимум два пункта из указанных выше административных мер поддержки.

Группа С – регионы, в которых показатели развития креативных индустрий имеют значительный потенциал роста. За редким исключением в регионах этой группы реализованы только один или два механизма административной поддержки.

Развитие отдельных креативных индустрий в субъектах Российской Федерации

Для характеристики состояния креативной IT-индустрии были отобраны показатели: «Количество организаций по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации, разработке и изданию компьютерного программного обеспечения». Показатели регионов-лидеров (Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, Свердловская, Новосибирская области, Республика Татарстан, Ростовская область, Республика Башкортостан, Нижегородская, Самарская, Воронежская, Челябинская области), которые занимают первые 10 мест рейтинга по развитию этой индустрии, крайне близко расположены друг к другу.

Архитектура – данная индустрия по показателю «Количество организаций, реализующих деятельность в области архитектуры», не считая столичных регионов, наиболее развита в Московской, Свердловской областях, Краснодарском крае, Новосибирской, Ростовской областях, Республике Татарстан и Челябинской области. Причём в ТОП-20 регионах-лидерах сосредоточено 76,3% компаний, реализующих деятельность в области архитектуры.

В области гастрономии лидерами после Москвы и Санкт-Петербурга по показателю «Количество организаций» первые 10 мест занимают Московская область, Краснодарский край, Тюменская область, Республика Татарстан, Ростовская область, Республика Башкортостан, Республика Крым, Республика Дагестан. Подчеркнём, что распределение и насыщенность сферы гастрономии крайне неравномерна. Надо отметить, что это одна из тех креативных индустрий, которая в статистическом поле представлена не системно, ощущается высокий дефицит пригодных для исследования метрик.

На основе данных, характеризующим количество организаций, реализующих деятельность в сфере гейм-дизайна и компьютерной графики, был сформирован рейтинг с самыми плотными результатами. Это одна из индустрий с ярко выраженной географической концентрацией. На первых 10 местах расположились 19 регионов. Судя по статистике, в ряде регионов данная индустрия практически не представлена.

В сфере дизайна также отмечается высокая географическая концентрация: в первых трех регионах-лидерах сосредоточено 44,3% организаций, реализующих специализированную деятельность в области дизайна. А в целом ТОП-20 регионов-лидеров объединяют 75% таких организаций. Необходимо отметить, что в индустрии дизайна, как и в ряде других креативных индустрий занято много организаций малого и микропредпринимательства, работают индивидуальные предприниматели и самозанятые, которые не попадают в регулярное статистическое наблюдение.

Событийная индустрия ни в федеральном законе, ни в Концепции в

числе креативных не упоминается. Между тем на практике регионального нормотворчества при разработке стратегических документов и/или отдельных нормативных актов по введению мер поддержки и стимулирования креативного предпринимательства событийная индустрия признается неотъемлемой частью креативной экономики. Рассматривая событийную индустрию, нельзя игнорировать разнообразие в характере организуемых мероприятий, в том числе деятельность по организации конференций и выставок, по проведению культурных и развлекательных мероприятий, по творческой деятельности, а также деятельности в области искусства. Событийная индустрия относится к тем отраслям, где географическая концентрация в регионах-лидерах не настолько ярко проявляется, как, например, в дизайне или архитектуре. Более того, дифференциация оценок сравнительно мала, в каждом регионе событийная индустрия так или иначе представлена и реализуется, а значит её потенциал может быть использован в том числе для продвижения креативных индустрий.

Интересно, что кино и анимация Концепцией прямо отнесены к креативным индустриям, а вот во ФЗ они в такой формулировке не упоминаются. В статистике данную сферу можно оценить посредством показателя «Число организаций по производству аудиовизуальной продукции». Наименее развитым сегментом этой индустрии является производство анимационных фильмов. Организации, специализирующиеся на этом виде деятельности, зарегистрированы только в 26 субъектах России.

Медиа и издательское дело, радио и телевидение относятся к тем индустриям, которые представлены в каждом регионе. Деятельность организаций в области издательской деятельности, а также по предоставлению услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет ведётся во всех субъектах Российской Федерации.

Мода, наряду с гастрономией является креативной индустрией, крайне ограниченно представленной в статистических наблюдениях. Обобщение данных по организациям, действующим в области создания и производства одежды, позволило увидеть высокую географическую концентрацию и в этой сфере креативной деятельности: в ведущих 20 регионах работают 67,6% организаций по производству одежды.

Музеи и галереи можно включить в число направлений с высокой степенью географического распределения и насыщенности. Помимо музеев федерального, регионального и муниципального подчинения в регионах работают частные организации, оказывающие соответствующие услуги. Однако, коммерческие художественные галереи и организации розничной торговли произведениями искусства в коммерческих художественных галереях, присутствуют далеко не во всех субъектах Российской Федерации. В 35 регионах подобные организации не регистрировались.

Богатое музыкальное наследие, давняя история музыкального искусства в России обусловили «плотное» распределение показателей, характеризующих число организаций, действующих в музыкальной индустрии в регионах. По мнению экспертов, музыка является одной из немногих креативных индустрий, где отлажен оборот интеллектуальных прав на результаты творческой деятельности. Также музыка является сферой деятельности, где развитие технологий и искусственного интеллекта дали значительно большие возможности занятости. Вместе с тем, надо отметить, что далеко не все сегменты этой индустрии развиты одинаково. Например, организации по изданию аудиовизуальных

произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях не зарегистрированы в 54 регионах, а студий звукозаписи нет в 28 субъектах России.

Многолетняя политика в области сохранения народных традиций, поддержки промыслов и ремёсел обусловили высокую плотность распределения показателей, характеризующих численность организаций, занимающихся производством предметов народных художественных промыслов и ремёсел. В регионах, занимающих первые 20 мест рейтинга по количеству таких организаций, сконцентрированы 69,8% компаний.

Рекламная деятельность отнесена законодателем непосредственно к индустриям, основанным на информационно-телекоммуникационным технологиям. Количество организаций, реализующих рекламную деятельность, существенно в каждом регионе Российской Федерации. Регионы-лидеры по числу компаний рекламной индустрии объединяют до 70,5% компаний.

Данные, показывающие количество организаций, реализующих театральную деятельность, доказывают высокую насыщенность в регионах. Рассматривая географическое распределение театров, можно увидеть, что в отличие от ряда других индустрий, здесь не настолько яркая локализация в лидирующих регионах. В регионах с первых 20 мест рейтинга работают 43,5% театров.

Фотография, наряду с народными художественными промыслами и ремёслами, театром и т.д., является одной из известных индустрий. Вместе с тем есть регионы, где эта индустрия представлена в большей степени. В регионах-лидерах сконцентрировано до 64,5% организаций, действующих в области фотографии.

Основной вывод, который можно сделать в результате сравнительно-сопоставительного анализа присутствия организаций того или иного творческого направления в регионах, заключается в неравномерном развитии креативных индустрий по стране. С одной стороны, есть креативные индустрии, которые присутствуют в любом регионе (театр и исполнительское искусство, медиа и издательское дело, радио и телевидение, музеи и галереи, реклама и др.), но вместе с тем в исследовании выделена группа креативных индустрий, которые отличаются высокой географической концентрацией.

Развитие сопутствующих отраслей и сфер деятельности

В сфере образования для креативных индустрий заметно формирование двух сегментов. Сегмент высших и иных учебных заведений достаточно стабилен. С момента принятия Концепции активно развивается ещё и сегмент специализированных креативных образовательных и просветительских продуктов;

- школы креативных индустрий;
- колледжи креативных индустрий;
- кластеры среднего профессионального образования федерального проекта «Профессионалитет» по отрасли «Искусство и креативная индустрия»;
- инклюзивные творческие лаборатории;
- модельные библиотеки, в которых созданы точки концентрации талантов «Гений места»;
- центры прототипирования.

В сегменте традиционных учебных заведений, реализующих программы высшего или дополнительного образования, выделяются следующие регионы-лидеры: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская области, Краснодарский край, Республика Татарстан, Ростовская область, Ставропольский край, Самарская, Челябинская области, Алтайский край, Нижегородская область.

Проект по созданию школ креативных индустрий, реализованный Министерством культуры Российской Федерации, показал свою успешность. Поэтому регионы активно развивают сеть таких организаций. К началу 2025 г. по 3 ШКИ созданы в Республике Татарстан и Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. По 2 ШКИ работают во Владимирской, Калининградской, Калужской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Магаданской области, Республике Адыгея, Республике Башкортостан, Республике Марий Эл, Республике Саха (Якутия), Ростовской, Самарской и Томской областях. Вместе с тем создание школ креативных индустрий остаётся прерогативой средних и крупных городов, в малых городах таких школ крайне мало.

Колледжи креативных индустрий созданы и работают в 7 регионах: Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Челябинской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Удмуртской Республике, Калининградской и Кемеровской областях. Это количество не может способствовать доступности креативного образования в современном формате. Очевидно, что для выстраивания креативной образовательной траектории, число колледжей креативных индустрий должно быть увеличено.

10 образовательных кластеров среднего профессионального образования федерального проекта «Профессионалитет» по отрасли «Искусство и креативная индустрия» сформированы в 8 регионах – Краснодарском крае (2 кластера), Тверской, Вологодской, Ленинградской областях, Республике Башкортостан (2 кластера), Псковской области, Республике Татарстан и Ульяновской области.

Инклюзивные творческие лаборатории работают во всех субъектах Российской Федерации. Лидерами по их количеству является Сахалинская и Тульская области. Несколько меньше лабораторий работают в Московской, Мурманской областях, Республике Ингушетия, Республике Саха (Якутия), Свердловской и Челябинской областях, Чувашской Республике.

По модельным библиотекам, в которых созданы точки концентрации талантов «Гений места» лидерами являются Республика Башкортостан, Иркутская, Архангельская, Курская области, Ставропольский край, Нижегородская область, Пермский край, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская, Белгородская, Оренбургская, Пензенская области, Республика Коми, Томская область.

В Российской Федерации работают 26 центров прототипирования, в том числе в Алтайском крае, Воронежской области, Кабардино-Балкарской Республике, Кемеровской области (2 центра), Краснодарском крае, Московской области (2 центра), Нижегородской, Новосибирской, Орловской областях, Пермском крае, Приморском крае, Республике Башкортостан, Республике Бурятия, Республике Татарстан, Самарской, Саратовской, Свердловской областях, Хабаровском крае, Челябинской области, Санкт-Петербурге и в Москве (4 центра).

Ещё одна сфера деятельности, которую необходимо рассматривать в контексте сопутствующих областей – агентства и агенты, действующие от имени физических лиц, и реализующих деятельность, связанную с заключением контрактов (договоров) на участие в кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов изобразительного искусства, фотографий и аналогичных предметов издателям, продюсерам. Эти субъекты рынка отчасти образуют управленческий элемент в экосистеме креативных индустрий. По их количеству лидируют Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский

край. Значительно меньше таких организаций в следующих регионах: Калининградская, Свердловская, Ленинградская, Самарская, Саратовская, Нижегородская области, Приморский край, Красноярский край, Новосибирская, Ростовская области.

Туризм представляет собой особое поле для креативной деятельности. В туристической индустрии и инфраструктуре есть виды деятельности, непосредственно являющиеся креативными – это IT-сектор разработки цифровых продуктов для туризма, разработка экскурсий и многое другое. Туристы и экскурсанты являются непосредственными потребителями креативных продуктов. Также туристическая индустрия выступает как потребитель креативных разработок на B2B рынке. Лидерами по возможностям размещения и востребованности туристической индустрии стали Краснодарский край, Москва, Московская область, Республика Крым, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Ставропольский край, Свердловская область, Республика Башкортостан, Приморский край, Тюменская, Нижегородская, Ленинградская, Ростовская Самарская, Челябинская области, Алтайский край, Тверская, Новосибирская области, Пермский край, Красноярский край, Иркутская, Калининградская, Волгоградская, Кемеровская области.

Дискуссия

Рейтинговые оценки развития креативных индустрий в регионах Российской Федерации, по мнению авторов, должны сопоставляться с иными рейтингами, имеющими влияние на развитие этой сферы. Соответствие или не соответствие при подобном сравнении позволит сделать выводы об особенностях интеграции креативных индустрий в общую социально-экономическую ситуацию на территории. В качестве таких параметров для целей настоящей статьи были отобраны рейтинги «Качество жизни» и «Развитие малого и среднего бизнеса».

Рейтинг регионов по качеству жизни⁵ учитывал индикаторы, характеризующие основные аспекты качества жизни: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Интересно отметить, что первые пять позиций в рейтинге идентичны ТОП-5 регионам из группы А проведённого авторами рейтингового исследования (табл. 1). В целом из первых двадцати мест рейтинга в группе А оказались 18 регионов, 2 – в группе В. Из числа регионов, занимающих в рейтинге места с 85 по 76 – 3 территории оказались в группе В, а 7 – в группе С. В целом высокая степень соответствия показывает, что уровень жизни населения тесно связан с уровнем развития креативного предпринимательства.

Сопоставление рейтинга регионов по занятости населения в малом и среднем бизнесе⁶ с группировкой регионов (табл. 1) по развитию креативных индустрий показало, что сфера МСП тесно связана с креативным предпринимательством. В частности, из числа субъектов Российской Федерации, занимающих первые двадцать мест в рейтинге, в группе А находятся 14 регионов, ещё по 3 региона – в группе В и группе С. Из числа регионов, занимающих в рейтинге места с 85 по 76 - 2 территории оказались в группе А, 3 – в группе В и 6 – в группе

⁵ <https://riarating.ru/infografika/20240212/630257500.html>

⁶ <https://riarating.ru/infografika/20240826/630268222.html>

С. Поскольку креативное предпринимательство тяготеет к малым формам, особенно в период запуска и становления, то такое соответствие было вполне ожидаемым. Очевидно, что количество предприятий МСП, создаваемое в рамках креативных индустрий в настоящее время, не оказывает революционного влияния на ситуацию с общим развитием МСП в регионе. При этом следует подчеркнуть, что сегмент самозанятости значим для креативных индустрий, но не находится в поле статистических наблюдений.

Интересно сравнение результатов рейтингового исследования (табл. 1) с «Итоговым рейтингом регионов РФ»⁷. 19 регионов из ТОП-20 мест рейтинга присутствуют в группе А, только 1 регион оказался в группе С. Из числа регионов, занимающих в рейтинге места с 85 по 76 – 3 региона оказались в группе В и 7 – в группе С.

Заключение и выводы

Проведение рейтингового исследования на основе данных, характеризующих численность субъектов креативного предпринимательства является одним из возможных методов изучения сферы креативных индустрий. Однако следует учесть «выпадение» из статистики субъектов микро- и малого предпринимательства, самозанятых, составляющих значительный сегмент творческого бизнеса, но не являющихся объектами регулярного статистического наблюдения. Есть ряд креативных индустрий, где наблюдается критический дефицит необходимых данных. Очевидно, что в дальнейшем рейтинговые исследования должны быть дополнены не только данными о фактической численности, но и сведениями об изменении этих данных.

Подводя итоги проведённого исследования, следует отметить неравномерное развитие креативных индустрий в регионах Российской Федерации. Наиболее высокой концентрацией отличаются урбанизированные регионы, территории с крупнейшими и крупными городами. Очевидно большое влияние на число компаний креативного предпринимательства оказывают усилия региональных администраций, возможность подготовки кадров и предложения креативных продуктов не только резидентам региона, но и гостям территории. Тесную связь с развитием креативных индустрий показывает уровень качества жизни населения и развития практик поддержки МСП.

Список источников

1. Андрюхина Л.М. Креативные индустрии и образование: от мифов к интегративной модели креативности // Образование и наука. 2025. №27(3). С. 9-35. DOI: 10.17853/1994-5639-2025-3-9-35.
2. Гумерова Г.И., Шаймиева Э.Ш. Креативные индустрии в международных, национальных рейтингах и исследовательских проектах // Инвестиции в России. 2023. №1(336). С. 20-33.
3. Климова И.В., Семеркова Л.Н. Влияние креативных индустрий на инновационное развитие территории // Организатор производства. 2022. Т.30. №4. С. 83-96. DOI: 10.36622/VSTU.2022.30.4.008.
4. Королева А.А. К вопросу об определении рейтинга региона по объёму креативных услуг // Труды университета. 2023. №3(92). С. 343-347. DOI: 10.52209/1609-1825_2023_3_343.
5. Ривчун Т.Е., Вапнярская О.И., Платонова Н.А. Практики поддержки креативных индустрий на региональном уровне // Вопросы государственного и муниципального управления. 2024. №3. С. 187–210. DOI: 10.17323/1999-5431-2024-03-187-210.

⁷ <https://riarating.ru/infografika/20241223/630274686.html>

6. Логунцова И.В. Креативные индустрии в РФ: актуальные практики и перспективы развития: Монография. М.: Проспект, 2024. 110 с.
7. Саблин К.С., Валиева О.В. Креативные индустрии в современной экономике: определение, подходы к измерению // Вопросы теоретической экономики. 2024. №3(24). С. 31-49. DOI: 10.52342/2587-7666VTE_2024_3_31_49.
8. Тургель И.Д., Новокшонова З.В., Чукавина К.В. Креативные индустрии России, Армении и Беларуси: тенденции развития и национальные приоритеты // Казанский экономический вестник. 2023. №6(68). С. 14-25.
9. Andres L., Chapain C. The Integration of Cultural and Creative Industries into Local and Regional Development Strategies in Birmingham and Marseille: Towards an Inclusive and Collaborative Governance? // Regional Studies. 2012. Vol.47. Iss.2. Pp. 161–182. DOI: 10.1080/00343404.2011.644531.
10. Bertacchini E.E., Borrione P. The Geography of the Italian Creative Economy: The Special Role of the Design and Craft-based Industries // Regional Studies. 2011. Vol.47. Iss. 2. Pp. 135–147. DOI: 10.1080/00343404.2011.628652.
11. Boix Domenech R., De Miguel Molina B., Rausell Köster P. The impact of cultural and creative industries on the wealth of countries, regions and municipalities // European Planning Studies. 2021. Vol.30. Iss.9. Pp. 1777–1797. DOI: 10.1080/09654313.2021.1909540.
12. Cruz S., Teixeira A.A.C. Assessing the Magnitude of Creative Employment: A Comprehensive Mapping and Estimation of Existing Methodologies // European Planning Studies, 2013. Vol.22. Iss.10. Pp. 2172–2209. DOI: 10.1080/09654313.2013.822475.
13. de Figueiredo J.L., Santos Vieira de Jesus D., Tavares Robaina D., Lohmann Couri C. The development potential index of creative economy for Brazilian federal state capitals // Creative Industries Journal. 2019. Vol.12. Iss.2. Pp. 185–203. DOI: 10.1080/17510694.2019.1610344.
14. Florida R., Mellander C. The Global Creativity Index: National Creativity Ecosystems and Their Relationship to Economic Development and Inequality. In book: Virani T.E. (Ed.) Global Creative Ecosystems. Dynamics of Virtual Work. Cham: Palgrave Macmillan, 2023. DOI: 10.1007/978-3-031-33961-5_10.
15. Liu K. Creative edge of cities: a comparative analysis of the top 500 creative industries businesses in Beijing and Shanghai // Creative Industries Journal. 2009. Vol.1. Iss.3. Pp. 227–244. DOI: 10.1386/cij.1.3.227_1.
16. Yum S. The relationship between creative industries and the urban economy in the USA // Creative Industries Journal. 2019. Vol.13. Iss.2. Pp. 95–116. DOI: 10.1080/17510694.2019.1668741.

References

1. Andryukhina, L. M. (2025). Kreativnye industrii i obrazovanie: ot mifov k integrativnoj modeli kreativnosti [Creative industries and education: from myths to an integrative model of creativity]. *Obrazovanie i nauka [The Education and Science Journal]*, 27(3), 9-35. doi: 10.17853/1994-5639-2025-3-9-35. (In Russ.).
2. Gumerova, G. I., & Shaymieva, E. Sh. (2023). Kreativnye industrii v mezhdunarodnyh, nacional'nyh rejtingah i issledovatel'skih proektah [Creative industries in international, national rankings and research projects]. *Investicii v Rossii [Investments in Russia]*, 1(336), 20-33. (In Russ.).
3. Klimova, I. V., & Semerkova, L. N. (2022). Vliyanie kreativnyh industrij na innovacionnoe razvitie territorii [Impact of creative industries on territory innovation development]. *Organizator proizvodstva [Production Organizer]*, 30(4), 83-96. doi: 10.36622/VSTU.2022.30.4.008. (In Russ.).
4. Koroleva, A. A. (2023). K voprosu ob opredelenii rejtinga regiona po ob'emuu kreativnyh uslug [On the Question of Determining the Rating of a Region by the Volume of Creative Services]. *Trudy universiteta [Proceedings of the University]*, 3(92), 343-347. doi: 10.52209/1609-1825_2023_3_343. (In Russ.).

5. Rivchun, T. E., Vapnyarskaya, O. I., & Platonova, N. A. (2024). Praktiki podderzhki kreativnykh industriy na regional'nom urovne [Practices of Supporting Creative Industries at the Regional Level]. *Voprosy gosudarstvennogo i municipal'nogo upravleniya [Public Administration Issues]*, 3, 187–210. doi: 10.17323/1999-5431-2024-0-3-187-210. (In Russ.).
6. Loguntsova, I. V. (2024). *Kreativnye industrii v RF: aktual'nye praktiki i perspektivy razvitiya [Creative industries in the Russian Federation: current practices and development prospects]*: A Monograph. Moscow: Prospekt. (In Russ.).
7. Sablin, K. S., & Valieva, O. V. (2024). Kreativnye industrii v sovremennoj ekonomike: opredelenie, podhody k izmereniyu [Creative Industries in the Modern Economy: Definition, Approaches to Measurement]. *Voprosy teoreticheskoy ekonomiki*, 3(24), 31-49. doi: 10.52342/2587-7666VTE_2024_3_31_49. (In Russ.).
8. Turgel', I. D., Novokshonova, Z. V., & Chukavina, K. V. (2023). Kreativnye industrii Rossii, Armenii i Belarusi: tendencii razvitiya i nacional'nye priority [Creative Industries of Russia, Armenia and Belarus: Development Trends and National Priorities]. *Kazanskiy ekonomicheskij vestnik [Kazan Economic Herald]*, 6(68), 14-25. (In Russ.).
9. Andres, L., & Chapain, C. (2012). The Integration of Cultural and Creative Industries into Local and Regional Development Strategies in Birmingham and Marseille: Towards an Inclusive and Collaborative Governance? *Regional Studies*, 47(2), 161–182. doi: 10.1080/00343404.2011.644531.
10. Bertacchini, E. E., & Borrione, P. (2011). The Geography of the Italian Creative Economy: The Special Role of the Design and Craft-based Industries. *Regional Studies*, 47(2), 135–147. doi: 10.1080/00343404.2011.628652.
11. Boix Domenech, R., De Miguel Molina, B., & Rausell Köster, P. (2021). The impact of cultural and creative industries on the wealth of countries, regions and municipalities. *European Planning Studies*, 30(9), 1777–1797. doi: 10.1080/09654313.2021.1909540.
12. Cruz, S., & Teixeira, A. A. C. (2013). Assessing the Magnitude of Creative Employment: A Comprehensive Mapping and Estimation of Existing Methodologies. *European Planning Studies*, 22(10), 2172–2209. doi: 10.1080/09654313.2013.822475.
13. de Figueiredo, J. L., Santos Vieira de Jesus, D., Tavares Robaina, D., & Lohmann Couri, C. (2019). The development potential index of creative economy for Brazilian federal state capitals. *Creative Industries Journal*, 12(2), 185–203. doi: 10.1080/17510694.2019.1610344.
14. Florida, R., Mellander, C. (2023). The Global Creativity Index: National Creativity Ecosystems and Their Relationship to Economic Development and Inequality. In: Virani, T.E. (eds) *Global Creative Ecosystems. Dynamics of Virtual Work*. Cham: Palgrave Macmillan. doi: 10.1007/978-3-031-33961-5_10.
15. Liu, K. (2009). Creative edge of cities: a comparative analysis of the top 500 creative industries businesses in Beijing and Shanghai. *Creative Industries Journal*, 1(3), 227–244. doi: 10.1386/cij.1.3.227_1.
16. Yum, S. (2019). The relationship between creative industries and the urban economy in the USA. *Creative Industries Journal*, 13(2), 95–116. doi: 10.1080/17510694.2019.1668741.